

8. Muslimov N.A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T., 2022.
9. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – T., 2021.
10. Xodjayev B.X. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T., 2021.

MADANIY QADRIYATLAR ASOSIDA O'SMIRLARNI FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYAT RUHIDA TARBİYALASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

**Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'smirlarni milliy va umuminsoniy madaniy qadriyatlar asosida fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Globallashuv sharoitida yoshlar ongiga turli g'oyalar va axborotlarning kuchli ta'siri kuzatilayotgan bir paytda madaniy qadriyatlarning tarbiyaviy imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada mavjud muammolar, ularning kelib chiqish sabablari va bartaraf etish yo'llari yoritilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlarning mazkur yo'nalishdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: madaniy qadriyatlar, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, o'smirlar tarbiyasi, ma'naviyat, milliy qadriyatlar, yoshlar siyosati, fuqarolik jamiyati.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of educating adolescents in the spirit of civic activity and social responsibility on the basis of national and universal cultural values. In the context of globalization, when various ideas and information are strongly influenced by the minds of young people, the issue of effective use of the educational potential of cultural values is gaining relevance. The article highlights the existing problems, the causes of their occurrence and ways to eliminate them, and reveals the significance of the decrees and resolutions adopted by the President of the Republic of Uzbekistan in this direction.

Key words: cultural values, civic activism, social responsibility, adolescent education, spirituality, national values, youth policy, civil society.

Аннотация. В статье проанализированы теоретические и практические аспекты воспитания подростков в духе гражданской активности и социальной ответственности на основе национальных и универсальных культурных ценностей. В условиях глобализации, когда различные идеи и информация оказывают сильное влияние на умы молодежи, вопрос эффективного использования образовательного потенциала культурных ценностей приобретает все большую актуальность. В статье освещены существующие проблемы, причины их возникновения и пути их устранения, а также раскрывается значение указов и постановлений, принятых Президентом Республики Узбекистан в этом направлении.

Ключевые слова: культурные ценности, гражданский активизм, социальная ответственность, образование подростков, духовность, национальные ценности, молодежная политика, гражданское общество.

Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlarni har tomonlama barkamol, vatanparvar, tashabbuskor va mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor

yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish, demokratik qadriyatlarni mustahkamlash va yoshlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtirokini oshirish jarayonida o‘smirlarni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas‘uliyat ruhida tarbiyalash muhim ahamiyatga ega. Bunda xalqimizning boy tarixiy-madaniy merosi, milliy urf-odatlar, an‘analari, ma‘naviy qadriyatlari hamda umuminsoniy tamoyillar asosiy tarbiyaviy vosita sifatida xizmat qiladi. Chunki madaniy qadriyatlar yosh avlodning ma‘naviy dunyoqarashi, fuqarolik pozitsiyasi va jamiyat oldidagi mas‘uliyat hissining shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Madaniy qadriyatlar – bu jamiyat tomonidan asrlar davomida yaratilgan va avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan moddiy hamda ma‘naviy boyliklar tizimidir. Ular insonning axloqiy me‘yorlari, dunyoqarashi, ijtimoiy xulq-atvori va fuqarolik ongini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbek xalqining mehmondo‘stlik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, mahalla hamjihatligi, mehr-oqibat, bag‘rikenglik va vatanparvarlik kabi qadriyatlari o‘smirlarda jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan ustun qo‘yish, qonunlarga hurmat bilan qarash va ijtimoiy faol bo‘lish kabi fazilatlarni rivojlantiradi. Shu bois madaniy qadriyatlarni ta‘lim-tarbiya jarayoniga tizimli ravishda integratsiya qilish fuqarolik tarbiyasining muhim sharti hisoblanadi. Fuqarolik faolligi shaxsning jamiyat va davlat hayotida ongli ravishda ishtirok etishi, ijtimoiy tashabbus ko‘rsatishi, o‘z huquq va majburiyatlarini bilishi hamda ularni amalda qo‘llay olishi bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy mas‘uliyat esa, insonning o‘z harakatlari natijasi uchun javobgarlikni his etishi, jamiyat taraqqiyotiga daxldorlik tuyg‘usiga ega bo‘lishi va umumiy manfaatlarga xizmat qiluvchi faoliyatda qatnashishidir. O‘smirlik davri shaxs kamolotining eng muhim bosqichlaridan biri bo‘lib, aynan shu davrda fuqarolik ongining poydevori shakllanadi. Agar mazkur jarayon milliy madaniy qadriyatlar asosida tashkil etilsa, yoshlarning jamiyatga munosabati yanada mustahkam va barqaror bo‘ladi.

Sharq mutafakkirlari ham yoshlarni ma‘naviy-axloqiy jihatdan kamol toptirish masalasiga alohida e‘tibor qaratganlar. Abu Nasr Forobiy insonning komilligi jamiyatdagi faol ishtiroki va ezgu amallari bilan belgilanishini ta‘kidlab, “Fozil odamlar shahri” asarida fuqarolik mas‘uliyati va ijtimoiy hamkorlik g‘oyalarini ilgari surgan. Abu Ali ibn Sino esa, yoshlarni tarbiyalashda axloqiy fazilatlar va ijtimoiy muhitning ahamiyatini alohida qayd etgan. Alisher Navoiy insonning komilligi xalq va Vatan manfaatlariga xizmat qilish orqali namoyon bo‘lishini ta‘kidlagan.

Zamonaviy pedagogika vakillaridan V.A.Suxomlinskiy “insonni haqiqiy fuqaro qilib tarbiyalash uchun unda Vatan taqdiri uchun mas‘uliyat hissini uyg‘otish zarur” ekanligini qayd etadi. Shuningdek, amerikalik olim Jon Dyui demokratik jamiyat taraqqiyoti fuqarolarning faol ishtirokiga bog‘liq ekanligini asoslab bergan.

Shu bilan birga, bugungi kunda o‘smirlarni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas‘uliyat ruhida tarbiyalashda qator muammolar mavjud. Birinchidan, globallashuv va axborot oqimining kuchayishi natijasida ayrim yoshlar orasida milliy qadriyatlarga nisbatan befarqlik kuzatilmoqda. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlardagi nazoratsiz axborotlar yoshlar dunyoqarashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Uchinchidan, ayrim oilalarda tarbiyaviy mas‘uliyatning susayishi natijasida bolalarda ijtimoiy mas‘uliyat hissi yetarlicha shakllanmayapti. To‘rtinchidan, ta‘lim muassasalarida fuqarolik tarbiyasiga oid amaliy mashg‘ulotlar va loyihalar soni hali ham talab darajasida emas. Beshinchidan, yoshlarning ijtimoiy tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash mexanizmlaridan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda.

Mazkur muammolarni hal etish uchun, avvalo, oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligini kuchaytirish zarur. Fuqarolik tarbiyasiga oid mashg'ulotlarni nazariy bilimlar bilan cheklab qolmasdan, amaliy faoliyat bilan bog'lash maqsadga muvofiqdir. Jumladan, volontyorlik faoliyati, ekologik aksiyalar, xayriya tadbirlari, yoshlar parlamenti, debat klublari va mahalla loyihalarida o'smirlarning faol ishtirokini ta'minlash lozim. Bundan tashqari, milliy madaniy meros obyektlariga sayohatlar, tarixiy shaxslar hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlarning fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib, madaniy qadriyatlarni targ'ib qiluvchi multimedia mahsulotlari, onlayn platformalar va interaktiv dasturlarni yaratish ham muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularni fuqarolik faolligi ruhida tarbiyalash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida"gi Farmoni yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularni jamiyat hayotiga keng jalb etishning huquqiy asoslarini mustahkamladi. Shuningdek, 2019-yil 19-martda ilgari surilgan besh muhim tashabbus yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini oshirish orqali ularning ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son Farmonida ham yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bundan tashqari, "Yoshlar daftari" tizimi, "Yoshlar ishlari agentligi" faoliyati va yoshlar parlamentlari instituti yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan muhim mexanizmlar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, madaniy qadriyatlar o'smirlarni fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalashning eng muhim ma'naviy asoslaridan biridir. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligida tashkil etilgan tarbiya jarayoni yoshlarda Vatanga sadoqat, qonunlarga hurmat, tashabbuskorlik, ijtimoiy faollik va mas'uliyat kabi fazilatlarni shakllantiradi. Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun oila, mahalla, ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari hamkorligini kuchaytirish, yoshlarning ijtimoiy loyihalardagi ishtirokini kengaytirish hamda davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanish zarur. Shundagina kelajak avlodni yuksak ma'naviyatli, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega va jamiyat taraqqiyotiga daxldor shaxslar sifatida tarbiyalash mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-son Farmoni "Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
3. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. – T., 2016.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
5. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – T.: Yangi asr avlodi, 2016.
6. Ibn Sino A.A. Tadbiri manzil. – T.: Ma'naviyat, 2005.

7. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2018.
8. Suxomlinskiy V.A. Bolalarga jonim fido. – T.: O‘qituvchi, 1984.
9. Dyui J. Demokratiya va ta’lim. – T.: Akademnashr, 2010.
10. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O‘qituvchi, 2019.
11. Nishonova S. Tarbiya nazariyasi. – T.: Fan va texnologiyalar, 2020.
12. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008.

TA’LIM JARAYONLARIDA ME’MORLIK OBIDALARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOIIY MAS’ULIYATNI RIVOJLANTIRISH

**Botirova Nazokat Ro‘zimana, Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi**

Annotation. This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students’ historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.

Key words: historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g‘urur tuygilarini rivojlantirish uchun ota-onalarning o‘rni, qiziqishi masalasiga bag‘ishlangan. Maqolada O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma’lumotlar berilgan. O‘quvchilarning intellektual va ma’naviy-axloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Tayanch so‘zlari: tarixiy me’moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me’moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrassa, maqbara, tarixiy bilim, ko‘rgazmali usul, ekskursiya.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII-XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно-нравственного развития учащихся.

Ключевые слова: исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.

Yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalar ekanmiz, asrimizning boshlarida Abdulla Avloniy: “Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, – degan so‘zlarini esga olishimiz. Bu